

CUMBIA, CHILENA, GWOKA, ASSIKO, CHAMPETA, NDOMBOLO...
PRIMERAS PISTAS PARA PENSAR PUENTES ENTRE ÁFRICA,
AFROAMÉRICA Y EL CARIBE. UNA LECTURA AFRODECOLONIAL

Sébastien Lefèvre

Universidad Gaston Berger, Saint Louis, Senegal,
docente investigador en el departamento de Lengua y
Civilización Hispánicas. Literatura y civilización afrohispanicas.

Resumen:

Partiendo de diferentes ejemplos de géneros musicales y bailes de América latina, del caribe y de África como son la cumbia y la chilena afromexicanas, el gwoka guadalupano, el assiko de Senegal, la champeta colombiana y el n'dombolo congoleño, intentamos elaborar unas primeras pistas para diseñar nuevos puentes de comprensión entre África y América. La idea es intentar aplicar un breve análisis *trasatlántico afrodiaspórico*. Esta visión nos permite declinar una genealogía epistemológica entre África, América latina y el Caribe en cuanto a las llamadas "Américas Negras", lo cual nos proporcionará otra lectura de los procesos de mestizajes culturales vistos muchas veces como una dilución de los orígenes.

Palabras clave:

Músicas y bailes, afrolatinoamérica, Caribe, Africa, Análisis trasatlántico, perspectiva afrodecolonial

Abstract:

Departing from different musical genres and dances from Latin America, the Caribbean and Africa such as the Afro-Mexican cumbia and Chilena, the Guadeloupean gwoka, the Senegalese assiko, the Colombian champeta, and the Congolese n'dombolo we try to elaborate some first clues to design new bridges of understanding between Africa and America. The idea is to try to apply a brief transatlantic Afro-Diasporic analysis to it. This vision allows us to decline an epistemological genealogy between Africa, Latin America and the Caribbean in terms of the so-called "Black Americas," which will provide us with another reading of the processes of cultural crossbreeding often seen as a dilution of the origins.

Keywords:

Music and dance, Afro-Latin America, Caribbean, Africa, transatlantic analysis / afro-decolonial perspective

Lefèvre, Sébastien, “Cumbia, chilena, gwoka, assiko, champeta, ndombolo...Primeras pistas para pensar puentes entre África, Afroamérica y el Caribe. Una lectura afrodecolonial” *Música Oral del Sur*, n. 17, pp. 541-561, 2020, ISSN 1138-857

Otro concepto es el de Afroamérica, es el concepto de la Negritud. El tema de la identidad para los Afroamericanos era bastante diferente que para las poblaciones indígenas, las poblaciones indígenas tenían un pasado al cual mirar, en cambio, los Negros, la esclavitud había hecho tabula rasa de sus culturas y por lo tanto no tenían identidad, la identidad tenían que inventarla y construirla.¹

Dans mon analyse d’Haïti, je suis encore en Afrique, vous comprenez. Il faut aller à la racine des choses. Les peuples ont une histoire, il faut commencer par le début, mais ces gens veulent que je réagisse comme un journaliste, à chaud sur l’événement. C’est impossible ! Ils refusent de comprendre.²

Estas dos citas muestran dos posiciones con relación a los análisis que se dan en el mundo académico en cuanto a poblaciones afrodescendientes. La primera nos dice que los “Negros” presentes en América tras el proceso de esclavización ya no tenían identidad y tenían que inventarla y construirla. En cambio, la segunda nos dice que para entender las culturas afro (en este caso las de Haití), se tiene que empezar por el principio, es decir, analizar lo que se encuentra en África.

Cuando se trata de estudios acerca de la identidad y culturas de las poblaciones afrodescendientes, muchas veces es la primera posición la que predomina. Nuestro estudio intentará mostrar que las cosas no son tan sencillas y que sí uno hace el trabajo de indagar un tanto en las culturas africanas para hacerlas dialogar con las creaciones culturales de los afrodescendientes, los resultados de análisis muestran algo mucho más complejo y sobre todo, abren un campo de estudio que permite pensar las presencias afroamericanas y la idea de mestizajes. Para ilustrar tal idea nos apoyaremos en la *cumbia* y la *chilena*

¹ Conferencia de Miguel Rojas Mix dentro del marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, consultada el 15 de junio de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=6n0aRGiuoA8>

² Laferrière Dany, *Pays sans chapeau*, Dijon, France : Collections Motifs, 2007, pp. 156-157. En mi análisis de Haití, estoy todavía en África, comprende usted. Hay que ir a la raíz de las cosas. La gente tiene una historia, hay que empezar por el principio, pero esta gente quiere que reaccione como un periodista, en el instante mismo. ¡Es imposible! Se niegan a entender. (Traducción propia)

afromexicanas,³ en el *gwoka* guadalupano (Caribe francés), en ritmos de Senegal y en la *champeta* colombiana así como en el *Ndombolo* congoleño. Primero nos limitaremos a presentar los diferentes resultados y pistas de reflexión para luego discutirlos al final de la contribución.

CUMBIAS Y CHILENAS AFROMEXICANAS MÁS ALLÁ DEL MESTIZAJE NACIONAL⁴

Esta sección se apoya en investigaciones de campo realizadas para nuestro doctorado⁵ en la Costa Chica de México en los estados de Oaxaca y Guerrero durante el periodo 2003-2007. Dicha investigación se basa en una experiencia de vida en diferentes pueblos de la Costa Chica. Los resultados aquí presentados provienen de un trabajo en común con músicos y bailarinas de origen africanos o practicantes de dichos bailes y músicas.

La cumbia colombiana⁶ llegó a la Costa Chica en los años sesenta a través de músicos colombianos, quienes efectuaban giras en México. Algunos de estos músicos se quedaron a vivir en la costa, como fue el caso de Aniceto Molina, quien se instaló en San Marcos, Guerrero de 1973 a 1980, aproximadamente. Sin embargo, los cantantes locales desarrollaron un tipo local de cumbias llamado merequetengue que es, según ellos, una forma más lenta de tocarla. La cumbia afromexicana se caracteriza por una instrumentación compuesta por una presencia fuerte de las percusiones como las congas, el güiro y los címbalos, la guitarra, el bajo y el acordeón. La estructura se compone de una introducción, coplas (cantante y coro), el estribillo, el puente musical donde se observa improvisación, y final. El ritmo se puede caracterizar como binario rebuscado con un tempo rápido que produce un efecto estimulante para el bailarín. En cuanto al baile, se baila en pareja y se observa una alternancia de espacio entre la mujer y el hombre, quienes intercambian los lugares cuando interviene un cambio en la frase musical.⁷

La chilena, según la memoria popular evocada a través de las canciones, habría llegado mediante la estancia de marineros chilenos en la costa del Pacífico. Aquellos marineros

³ En la Costa Chica de México la cumbia y la chilena no son propias de los afromexicanos, sin embargo hay un estilo que se identifica con las poblaciones afrodescendientes.

⁴ Para un análisis más detallado, ver nuestra tesis doctoral: <http://www.theses.fr/2013PA100129>

⁵ LEFEVRE, Sébastien. *Afro-mexicains : les rescapés d'un naufrage identitaire. Une étude à travers la musique, la danse et l'oralité*. Doctorado defendido el 09 de noviembre de 2013, universidad Paris X Nanterre, disponible a la dirección siguiente : <http://www.theses.fr/2013PA100129>

⁶ Datos obtenidos a partir de entrevistas con los diferentes grupos musicales.

⁷ Ver la cumbia de la agrupación El internacional Mar Azul, "Me voy pa' Carolina": <https://www.youtube.com/watch?v=d2Qwvxm27DA>, consultado el 01 de julio de 2020.

iban rumbo a California en busca de las minas de oro. Durante su paso, en los diferentes puertos de la costa (como Acapulco o Puerto Ángel), se ponían a tocar sus músicas. Los músicos locales habrían retomado ese género llamándolo chilena con relación a su proveniencia. Diferentes estudios sobre la chilena avanzan casi las mismas hipótesis⁸ y muestran la existencia, bajo diferentes nombres, de ese ritmo y baile: cueca en Perú, zamacueca --posteriormente cueca-- en Chile y luego marinera en Perú. La instrumentación de la chilena suele estar compuesta por cobres (trompeta, trombones), percusiones (caja clara, címbalos, güiro y congas), saxofón y piano o sintetizador, aunque también se puede tocar solamente con guitarra. En cuanto a su estructura, empieza con una introducción, luego siguen las coplas cantadas por el cantante y a veces un coro, el estribillo, un puente musical, versos, coplas, estribillo, puente musical y fin. Con relación al ritmo, se observa un ritmo ternario y binario compuesto, una variación en el tiempo y contratiempo y un efecto entrecortado obtenido a partir de la trompeta, el saxofón y las percusiones. El baile consiste en que el hombre persigue a la mujer y durante el puente musical, los dos zapatean con mucho vigor.⁹

La cumbia afromexicana no llega a tener una recepción nacional pero cuando personas que no son de la Costa Chica oyen esta música, por lo común le dicen cumbia costeña, o sea, una vertiente regional de la cumbia que se escucha en las emisoras nacionales. En cuanto a la chilena, los estudiosos muchas veces la asimilan a una variante regional del son mexicano. No obstante, los análisis que llevamos a cabo muestran otra lectura de estos dos espacios, tiempos musicales y dancísticos.

Primero, para llevar a cabo nuestro análisis, entregamos las mismas cumbias y chilenas a diferentes músicos representantes de África¹⁰, de Europa¹¹ y de México.¹² La idea era ver qué podían decirnos acerca de estos géneros: ¿podían ver la similitud con ciertos géneros europeos, latinoamericanos, africanos? ¿Eran ya ritmos totalmente mestizados o poseían aún características africanas?¹³

⁸ Ver Muratalla, Standford, Moedano y Ochoa en la bibliografía final.

⁹ Ver la chilena popular emblemática titulada "Soy el negro de la Costa": <https://www.youtube.com/watch?v=0GCYRC6g3NU>, consultado el 01 de julio de 2020.

¹⁰ Un músico de la República Democrática del Congo (Claude Bakudama, músico del conservatorio de música y danza de Lyon, Francia) más precisamente perteneciente a la región del bajo Congo y un músico francés (Vincent Dill, músico establecido en París, Francia), especialista en percusiones del África Central y conocedor también de las expresiones musicales de África del Oeste.

¹¹ Un músico español (Juan Francisco Ortiz, antiguo profesor del conservatorio de música y de danza de Perpignan, Francia) practicante de músicas españolas y latinoamericanas.

¹² Un músico mexicano (Víctor Ibarra, músico profesional del conservatorio de música y danza de Lyon, Francia) conocedor de los géneros musicales presentes en México. <https://www.victoribarra.net/bio/>

¹³ Según nuestras fuentes, solamente dos investigadores intentaron analizar la presencia de rasgos africanos en la chilena: ver en la bibliografía final Carlos Ruiz Rodríguez y Rolando A. Pérez

Por su parte, a los músicos que tienen una práctica musical afro les llamó la atención una cierta “polirritmia simple”, presente a la vez en las cumbias y en las chilenas. En las cumbias, esta polirritmia se encuentra sobre todo en las canciones que pueden ser interpretadas en ritmo ternario mediante el juego del bombo y del bajo. En las chilenas, esta polirritmia se nota en el acompañamiento musical de la estrofa del cantante donde se observa un juego entre la batería, el teclado y la guitarra.

Esta concepción rítmica, según los músicos, se acerca mucho a una concepción afro. Según ellos, se puede igualmente notar una concepción afro en la manera de tocar los instrumentos, en la guitarra por ejemplo, tocada en arpeggio durante los solos. De la misma manera, el bajo, que tiene una presencia preponderante en las diferentes canciones, incluso puede parecerse a la música de la región de origen del músico congoleño, el mayombé.

En cuanto al músico mexicano, este no identificó con extrañeza estas melodías aunque tampoco las pudo asociar a música conocida por él. Estas músicas aparecen como ajenas a la tradición musical mexicana, o por lo menos como estilos propios de una región determinada. Cabe señalar un detalle con relación al análisis que pudo hacer de las chilenas. En efecto, serían asimilables, según él, a lo que en México se suele llamar son y que aparece en el país con diversas variantes regionales.

Por su parte, Juan Francisco Ortiz, el músico de tradición española, no logró reconocer elementos europeos en las cumbias, que para él, se relacionan más con la música africana ya que prevalece el ritmo binario. En cuanto a la chilena, identificó claramente una presencia europea en la interpretación de un tres tiempo al estilo del vals;¹⁴ y el juego instrumental le recuerda la interpretación de las charangas (cobres y pequeño tambor en redoble).

Luego, para analizar los bailes de estas dos músicas, entregamos la descripción que hicimos a partir de nuestra investigación de campo a dos profesoras africanas y practicantes de bailes africanos.¹⁵ Al enterarse de las formas de baile pudieron reconocer pautas características de baile afro como el cuerpo danzante total o más precisamente, el uso específico de las caderas, la pelvis, los hombros y la flexión de las rodillas. Además, la profesora de baile señaló que pudo volver a encontrar las mismas dificultades para alguien que no recibió enseñanza de baile afro ejecutar los movimientos característicos de aquellos bailes, tratando entonces, para ella, de un verdadero código cultural y lenguaje corporal.

Fernández. En cuanto a la cumbia, no conocemos trabajos de investigación sobre este aspecto.

¹⁴ Esta afirmación no puede verse únicamente desde el punto de vista musical ya que si la relacionamos con la forma de bailar de las chilenas, no se parece a un vals. El ternario musical está interpretado en el baile de la chilena desde un punto de vista afro.

¹⁵ Kondzot Roseline, originaria del Congo, profesora de baile afro en Lyon y Edwige Hougbekey, antigua estudiante de baile afro y originaria del Togo.

Otro punto llamó la atención de las lectoras: el baile bajo la forma de “retas” como se llama en la Costa Chica, es decir, dos personas que se desafían bailando.¹⁶ En numerosos bailes afro se encuentra, según ellas, esta manera de organizar el espacio: una rueda, la asistencia-participante que da palmadas y que grita, dos personas en el centro que se “retan” al ritmo de la música y del canto.

Finalmente, otros dos aspectos retuvieron la atención de las profesoras de baile afro. El primero es la libertad de la que dispone el bailarín para ejecutar el baile. Es cierto que hay un código que se tiene que respetar (el ritmo), pero el bailarín dispone de un margen bastante importante de libertad de ejecución que va a la par con los solos de improvisación de los músicos.

El segundo aspecto tiene que ver otra vez con la idea de espacio-tiempo, pero en el sentido amplio, es decir los lazos que, en el marco del baile, unen el individuo al grupo. El baile siempre está ligado (e insertado) a la comunidad (la rueda).

GWOKA, ASSIKO UN INTENTO POR RECONSTRUIR PUENTES

Tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a la isla de Guadalupe (Caribe francés). Durante nuestra estancia pudimos presenciar algunas noches *lewoz*. Estas noches tienen lugar por lo común durante los fines de semana. Son noches en donde canto, música y baile están presentes conjuntamente. Durante los *lewoz* es cuando se toca el gwoka.

El gwoka sería según Jocelyn Gabali,¹⁷ el ancestro de las *bamboulas* y de los *calendas* de las Antillas. La bamboula y el calenda son más que bailes ya que representan la noche en que los esclavizados iban a festejar.

En las noches *lewoz*, la persona que canta se llama el *chantè* (cantante) o *vokal* (vocal). Este último lanza una frase, la cual es retomada por otros cantantes (los *repondè* [los contestadores]). Recobra el significado de un estribillo. El *chantè* y el *repondè* están apoyados por tres tambores: dos graves, los *boulayés*, y uno agudo, el *mackché*. A su vez, los tambores están ligados al baile, particularmente el *mackché*, que tiene entre sus manos la responsabilidad de seguir al bailarín. Otras percusiones intervienen en el proceso como los *chachas* (júcaras llenas a medias de semillas) o bambúes sobre los cuales se percute con un palito.

Luego viene el danzante (bailarín o bailarina), quien entra en el baile después de la introducción que tiene diferente duración dependiendo de los temas. El danzante hace entrar en acción al *mackché* y sigue un diálogo entre los dos actores. Por fin, el último elemento está representado por la asistencia con una función similar al *repondè* porque retoma la frase enunciada por el cantante

¹⁶ Volveremos más adelante sobre este aspecto que muestra ciertas transversalidades significativas.

¹⁷ Gabali Jocelyn, *Diadyée, Gwoka*, Imprimerie Edit, Paris, 1980.

principal. Se puede observar entonces una interrelación entre todos los elementos, pero sobre todo una interacción constante ya que cada elemento está ligado el uno al otro.

Estas investigaciones a cerca del gwoka surgieron a raíz de la investigación para la tesis doctoral, pero se prolongaron en dos momentos posteriores. El primer momento tuvo lugar en París al conocer a músicos senegaleses. Durante una noche de fiestas tuvimos la ocasión de escuchar un ritmo senegalés llamado *assiko*.

El *assiko* es un estilo musical senegalés que se toca durante los partidos de fútbol o fiestas.¹⁸ Es ejecutado por un conjunto de tambores cuadrados que se acompañan con otros tambores tipo *djembé* y percusiones tipo chacha que acabamos de mencionar. El *assiko* se encuentra en la zona de Dakar y la isla de Gorée, cerca de la capital. Al observar muchas similitudes con el gwoka decidimos tratar de indagar en ello. El primer trabajo de comparación se hizo con Sidy Koné Cissokho.¹⁹ Le dimos a visionar un pequeño vídeo²⁰ con los siete ritmos principales del gwoka y luego temas de canciones de gwoka completas.

El cuadro que a continuación presentamos es el resultado de las escuchas que pudimos hacer de ciertas canciones de gwoka. En la parte de izquierda del cuadro están los nombres de los ritmos principales que conforman el gwoka y en la parte derecha los ritmos senegaleses con los que se pudo relacionar el gwoka.

Aparte de identificar coincidencias Sydi Koné Cissokho señaló que este tipo de música remitía a un ritmo llamado *doudouba*, que consiste en un solo ritmo con cuatro tambores que se toca en el sur de Senegal y Guinea. También le llamó la atención en los vídeos la estructura música, baile y canto o más bien la interrelación entre el solista, el coro, los percusionistas y los bailarines.

El segundo momento de intento de comparación tuvo lugar en Senegal ya que desde 2016 estamos viviendo allí. Cuando llegamos tratamos de seguir en adelante con este proyecto de investigación. Trabajamos esta vez con Thierno Cheikh Adama Ba Coly.²¹ El cuadro abajo resume lo que él pudo identificar:

¹⁸ Laurence Gavron, *Assiko !*, Mbokki Mbaars Productions, Sénégal, 2008, http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/22112_1

¹⁹ Es profesional de baile, de teatro y de percusiones en el conjunto Xeri de Bakel, en Senegal. Luego emigró a Francia en 2010 donde vive en las afueras de París y donde fundó la asociación y conjunto de baile y música Xhambane Kaffo.

²⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=vzW3a8rZ7Zo>, consultado el 24 de junio de 2019.

²¹ Cantante y maestro de tambores en Saint Louis, Senegal.

RITMOS GWOKA	CORRESPONDENCIAS RITMOS SENEGAL
Kaladja	Baile de los Soninké
Mendé	Worsso
Lewoz	Wango (ritmo de los peul)
Padjembèl	Doudouba (ritmo de Guinea, sur de Senegal)
Graj	
Woulé	
Rajabré	

Aunque él no identificó tantos ritmos como Sydi Koné Cissokho, pudo relacionar los ritmos escuchados con otros ritmos como el *bougourabou*, ritmo, según él, de Nigeria y que se encuentra también en Burkina Faso. De la misma manera observó el papel de los chacha que se encuentran en Senegal entre los pueblos Sereer. Al igual que Sydi Koné Cissokho, subrayó la interacción entre solista, coro, percusionistas y bailarines y notó cierta nasalización de la voz presente también en la manera de cantar de los cantantes de la zona de Senegal y África. En los vídeos identificó también el ritmo *Wango* de los Peuls y otro ritmo de Senegal llamado *lembeulle*. Por fin en un tema musical reconoció un ritmo que se encuentra en Costa de Marfil pero en el que se podría integrar con mucha facilidad otro ritmo de Senegal llamado el *ndox*.

GWOKA, CHAMPETA Y NDOMBOLO O LOS VIAJES MUSICALES

La *champeta* es una música nacida en los años setenta en los barrios populares afrodescendientes de Cartagena de Indias y relacionada con San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América²² cuya población descende de poblaciones africanas cimarronas. Se llamó también terapia criolla. Esta música se inspira en músicas africanas de

²² Remberto Céspedes Torrecilla, *La champeta : expresión de lo popular en Cartagena de Indias*, Trabajo de grado para optar el título de historiador, Universidad de Cartagena de Indias, Facultad de Ciencias Humanas, 2012.

CUMBIA, CHILENA, GWOKA, ASSIKO, CHAMPETA, NDOMBOLO...
 PRIMERAS PISTAS PARA PENSAR PUENTES ENTRE ÁFRICA,
 AFROAMÉRICA Y EL CARIBE. UNA LECTURA AFRODECOLONIAL

los años ochenta, particularmente el *soukous* del antiguo Zaire y del *high life* de Nigeria. Luego fue incorporando ritmos antillanos como el *compas* o el *zouk*. De hecho, se baila en pareja y los cuerpos están pegados a nivel de las caderas como a la manera de estos dos últimos ritmos. De la misma manera después de la moda del *soukous* de los ochenta, empezó a integrar otros estilos africanos como el *ndombolo* de la zona del Congo o más recientemente el *coupé décalé* de Costa de Marfil. Es una música actualmente esencialmente urbana hecha a partir de cajas de ritmos con una letra mínima, pero hay agrupaciones que le añaden guitarra, bajo, percusiones, canto y coro.

En cuanto al *ndombolo*, es una música urbana que apareció en el Congo en los años noventa, surgiendo tras el derrumbe de la rumba y del *soukous* congoleños. Es al igual que la *champeta* una música urbana. La instrumentación básica del *ndombolo* está compuesta por guitarra, batería, bongo, bajo. Se le añade un cantante que interactúa con un coro.

El primer ejemplo de viaje musical es a partir de una música gwoka de la isla de Guadalupe titulada *Pédalé* interpretada por JBB, Soprann y Tibi Lap²³ en los años setenta. La canción viene en homenaje a un ciclista famoso de la isla de Guadalupe. Esta canción fue retomada casi al idéntico en la costa caribeña de Colombia.²⁴ Muy similar en el ritmo y muy similar en lo fonético. Aquí viene un cuadro que presenta algunas frases del principio de las canciones:

PEDALE	PEGALE
Ou Ou di mwen ou ka pédalé	²⁵ Ou Ou pa moli
Pédalé	Ou pa molia
Pédal la ka pédalé	En la nalga pégale
Pédalé	Pégale
Pédale la ka pédalé	En la nalga pégale
Bis	Pégale
Bis	En la nalga pégale

²³ <https://www.youtube.com/watch?v=ip6Lj7Eprks>, consultado el 27 de junio del 2019.

²⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=E5Zh6GARfQo>, consultado el 27 de junio de 2019.

²⁵ Hay una introducción textual incomprensible. En un primer tiempo pensábamos que se trataba de la lengua palenquera ya que este tema surge del movimiento champetero pero los amigos que hablan palenquero nos dijeron que no se trataba de su lengua.

Ou pa Paulin	Pégale
Pédalé	En la nalga pégale
Ou pa Molia	Pégale
Pédalé	En la nalga pégale
Ou pa Charles Robert	Pégale
Pédalé	En la nalga pégale
Ou pa Jacobin	Pégale
Pédalé	En la nalga pégale
Pédalé ou ka pédalé	Pégale
Ou ka pédalé bien	En la nalga pégale
Pédalé	Pégale Pégale ²⁶
Mwen inmé lé ou ka pédalé	...
Pédalé	
Ou ka pédalé bien	
Pédalé	
...	

Luego, como otro ejemplo de viaje musical ,tenemos una champeta cantada por Bazurto All Stars, un grupo de champeta colombiana bastante reciente que inició en los bares de Getsemaní, en Cartagena. Nace de un proyecto musical llamado Mekánica Reggae, que se propuso responder a las demandas de turistas que pedían escuchar la música del Caribe. Comenzaron a introducir ritmos africanos y empezaron una relación más íntima con la champeta.²⁷

²⁶ Sigue después un texto que parece imitar la canción de gwoka pero que no se entiende correctamente.

²⁷ Bazurto All Stars, La banda sensación en Cartagena está en el Mercado Musical del Pacífico, por Steffan Bohorquez Universidad de Cartagena, en el periódico *El Espectador*, 15 de agosto del 2014.

Dentro de esta perspectiva adaptaron una canción de un famoso del *ndombolo* en el Congo: Koffi Olomidé. Este último es un reconocido músico de ndombolo que inició su carrera en los noventa y que logró resistir las mutaciones del género debido a la llegada de artistas más jóvenes y de la evolución del estilo.

Bazurto All Stars adaptó el tema *Loi* de Koffi Olomide.²⁸ A parte del ritmo de base que identifica a la canción de Koffi Olomide, podemos identificar similitudes en cuanto a la coreografía, en la manera de bailar a partir de las caderas al estilo ndombolo.²⁹

LAS APUESTAS DE UN ENFOQUE AFRODECOLONIAL

Aparte de las investigaciones en la Costa Chica de México, el resto no se puede considerar como tal sino como observaciones a partir de investigaciones de campo menores que vienen a plantear cuestiones en cuanto a procesos culturales entre las poblaciones afrodescendientes de América latina y el Caribe. Si retomamos la cita del principio de Miguel Rojas Mix, nos podemos preguntar a la vista de lo aquí expuesto cuán válida es. Tenemos aquí un ejemplo bastante revelador que muestra que la Travesía no logró borrar del todo las culturas de los africanos y africanas deportadas a las Américas como lo cuenta el padre dominicano Labat (1663-1738) para el caso de las Antillas francesas:

Cet enfant alla aussitôt cueillir trois oranges qu'il posa à terre un peu éloignées les unes des autres, il se prosterna devant chaque orange avec un respect et une attention qui étonnaient nos religieux ; il prit ensuite trois petites branches d'oranger, et après s'être prosterné de nouveau il les planta sur les trois oranges. Il commença pour la troisième fois ses prosternations en disant quelques paroles avec beaucoup d'attention et de respect, puis s'étant levé avec une de ces petites branches à la main, il regarda de tous les côtés de l'horizon jusqu'à ce qu'il aperçut un très petit nuage qui était fort éloigné et fort clair ; pour lors il étendit la main avec la branche du côté du nuage qui produisit dans l'instant une pluie assez douce qui dura près d'une heure. Il prit cependant les oranges et les branches et les enterra.

[...] On demanda à l'enfant qui lui avait appris ce secret ; il dit que c'étaient des nègres de son pays qui lui avaient enseigné dans la traversée, c'est-à-dire pendant le voyage qu'ils avaient fait ensemble de Guinée jusqu'à la Martinique.³⁰

²⁸ Consultado el 17 de junio de 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=VW_A4Ri79xM

²⁹ Consultado el 17 de junio de 2019 : <https://www.youtube.com/watch?v=kcBeROZ4PrA>

³⁰ Le Père Labat, *Nouveau voyage aux isles françoises d'Amérique*, Éditeur La Haye, Paris, 1724, p.153. Ver también Gabriel Entiope, *Nègre, danse et résistance. La Caraïbe du XVIIè au XIXè siècle*, L'Harmattan, Paris, 1996. « Este niño fue inmediatamente a recoger tres naranjas y las puso en el suelo un poco separadas unas de otras, se postró ante cada naranja con un respeto y atención que asombró a nuestro religioso; luego tomó tres pequeñas ramas de naranjo, y después de postrarse de nuevo las plantó sobre las tres naranjas. Comenzó sus postraciones por tercera vez diciendo algunas palabras con gran atención y respeto, y luego, habiéndose levantado con una de estas pequeñas ramas

Con este ejemplo podemos observar claramente que las poblaciones llegadas a las tierras americanas no dejaron sus culturas en las costas africanas y que estas se trasladaron con ellas. Además, vemos que en el barco mismo había intercambios culturales. El barco como matriz de lo que iba a poder suceder en el nuevo contexto, o para retomar palabras del difunto Edouard Glissant:

L'expérience du gouffre est au gouffre et hors de lui. Tourment de ceux qui ne sont jamais sortis du gouffre: passés directement du ventre du négrier au ventre violet des fonds de mer. Mais leur épreuve ne fut pas morte, elle s'est vivifiée dans ce continu-discontinu: la panique du pays nouveau, la hantise du pays d'avant, l'alliance enfin avec la terre imposée, soufferte, rédimée. La mémoire non sue de l'abîme a servi de limon pour ces métamorphoses.³¹

Éstas permanencias culturales reformuladas se pueden observar en el ámbito de la música y del baile donde se pueden notar prácticas comunes entre los esclavizados africanos. Demos otra vez la palabra al padre Labat³² quien nos describe un “baile de negros” (*el calenda*), como los llama él:

Celle qui leur plaît davantage et qui est plus ordinaire est le calenda, elle vient de la côte de Guinée et suivant toutes les apparences du royaume d'Arda. Les Espagnols l'ont apprise des nègres et la dansent dans toute l'Amérique de la même manière que les nègres. (...) Pour donner la cadence à cette danse, ils se servent de deux tambours faits de deux troncs d'arbres creusés d'inégale grosseur. Un des bouts est ouvert, l'autre est couvert d'une peau de brebis ou de chèvre sans poil, gratée comme du parchemin. Le plus grand de ces deux tambours, qu'ils appellent simplement le grand tambour, peut avoir trois à quatre pieds de long sur

en la mano, miró hacia el horizonte hasta que vio una nube muy pequeña, muy distante y muy clara; pues entonces extendió su mano con la rama del lado de la nube que produjo en el instante una lluvia bastante suave que duró casi una hora. Sin embargo, tomó las naranjas y las ramas y las enterró. [...] Se le preguntó al niño quién le había enseñado este secreto; dijo que eran los negros de su país los que le habían enseñado en la travesía, es decir, durante el viaje que habían hecho juntos de Guinea a Martinica. » Traducción propia.

³¹ *Poétique de la Relation*, Gallimard, Paris, 1990, p19. « La experiencia del abismo está en el abismo y fuera de él. El tormento de los que nunca han salido del abismo: pasados directamente del vientre del negrero al vientre púrpura del fondo del mar. Pero su calvario no se quedó muerto, sino que cobró vida en esta continuidad discontinuidad: el pánico del nuevo país, la obsesión a la tierra de antes, la alianza al final con la tierra impuesta, sufrida, redimida. El recuerdo no sabido del abismo ha servido de sedimento para estas metamorfosis. » Traducción propia.

³² Se podría dar la palabra a muchos de los autores europeos que escribieron testimonios sobre el Caribe o América latina durante la época colonial como es el caso de Moreau de Saint Mery (1750-1819, isla de Haití) con su libro *Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'isle de Saint-Domingue*, Société française d'histoire d'Outre-mer, Paris, 1984. 1^{ère} parution en 1797-98, donde describe un baile que lleva el mismo que el que narra el padre Labat. Lo interesante es que en otra isla unas decenas después se observan los mismos bailes.

quinze à seize pouces de diamètre. Le petit, qu'on nomme le baboula, a à peu près la même longueur, sur huit à neuf pouces de diamètre. Ceux qui battent les tambours pour régler la danse les mettent entre leurs jambes, ou s'asseient dessus, et les touchent avec le plat des quatre doigts de chaque main. Celui qui touche le grand tambour bat avec mesure et posément, mais celui qui touche le baboula bat le plus vite qu'il peut, et sans presque garder de mesure, et comme le son qu'il rend est beaucoup moindre que celui du grand tambour, et fort aigu, il ne sert qu'à faire du bruit, sans marquer la cadence de la danse ni les mouvements des danseurs. Les danseurs sont disposés sur deux lignes, les uns devant les autres, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ceux qui sont las de danser et les spectateurs font un cercle autour des danseurs et des tambours. Le plus habile chante une chanson, qu'il compose sur-le-champ, sur tel sujet qu'il juge à propos, dont le refrain, qui est chanté par tous les spectateurs, est accompagné de grands battements de main. À l'égard des danseurs, ils tiennent les bras à peu près comme ceux qui dansent en jouant des castagnettes. Ils sautent, font des virevoltes, s'approchent à deux ou trois pieds les uns des autres, se reculent en cadence jusqu'à ce que le son du tambour les avertisse de se joindre en se frappant les cuisses les uns contre les autres, c'est-à-dire les hommes contre les femmes. À les voir, il semble que ce soient des coups de ventre qu'ils se donnent, quoiqu'il n'y ait cependant que les cuisses qui supportent ces coups. Ils se retirent dans le moment en pirouettant, pour recommencer le même mouvement avec des gestes tout à fait lascifs, autant de fois de suite. De temps en temps ils s'entrelacent les bras et font deux ou trois tours en se frappant toujours les cuisses et se baissant.³³

³³ Le Père Labat, *Nouveau voyage aux isles françoises d'Amérique*, Éditeur La Haye, Paris, 1724, pp.51-52. « La que más les gusta y que es más corriente es la calenda, viene de la costa de Guinea y siguiendo todas las apariencias del reino de Arda. Los españoles lo aprendieron de los negros y lo bailan por toda América de la misma manera que los negros. (...) Para dar ritmo a esta danza, utilizan dos tambores hechos de dos troncos de árbol ahuecados de tamaño desigual. Un extremo está abierto, el otro está cubierto con una piel de oveja o de cabra sin pelo, rascada como un pergamino. El más grande de estos dos tambores, al que llaman simplemente el tambor grande, puede tener de tres a cuatro pies de largo y de quince a dieciséis pulgadas de diámetro. El más pequeño, llamado baboula, tiene más o menos la misma longitud, ocho o nueve pulgadas de diámetro. Los que tocan los tambores para establecer la danza los ponen entre sus piernas, o se sientan sobre ellos, y los tocan con el plano de los cuatro dedos de cada mano. El que toca el tambor grande late con medida y con calma, pero el que toca el baboula late tan rápido como puede, y sin casi mantener la medida, y como el sonido que hace es mucho menor que el del tambor grande, y muy agudo, sólo sirve para hacer ruido, sin marcar el ritmo de la danza o los movimientos de los bailarines. Los bailarines están dispuestos en dos filas, una frente a la otra, los hombres de un lado y las mujeres del otro. Los que están cansados de bailar y los espectadores hacen un círculo alrededor de los bailarines y los tambores. El más hábil canta una canción, que compone en el acto, sobre un tema que considera apropiado, cuyo coro, que es cantado por todos los espectadores, es acompañado por grandes palmadas. En cuanto a los bailarines, sostienen sus brazos de la misma manera que los que bailan tocando las castañuelas. Saltan, giran, se acercan a menos de dos o tres pies de distancia y vuelven al ritmo hasta que el sonido del tambor les advierte que se unan golpeando sus muslos unos contra otros, es decir, hombres contra mujeres. Parece que se golpean en el estómago, aunque sólo sus muslos pueden soportar los golpes. Se retiran en el momento haciendo piruetas, para volver a empezar el mismo movimiento con gestos bastante lascivos, como muchas veces seguidas. De vez en cuando entrecruzan sus brazos y hacen dos o tres

El testimonio del padre Labat remite directamente a lo que se expuso anteriormente con relación a las observaciones de los colegas músicos y bailarines que nos ayudaron para analizar todas estas producciones, es decir, el espacio tiempo música-baile donde hay una interacción entre la asamblea participante, el cantante, el coro, los tambores y los bailarines. En efecto, del Congo pasando por Senegal, la isla de Guadalupe, la costa caribeña de Colombia y la costa Pacífica de México observamos un elemento transversal fundamental que es el baile en forma de ruedas y retas. Este aspecto lo pudimos observar desde el principio de nuestras investigaciones en el 2002 en París en una fiesta organizada para un bautizo por una familia afroguadalupana de las Antillas francesas: rueda de gente que dan palmadas, dos personas en medio retándose, movilización preeminente y regular de las caderas, cuerpo danzante total, gritos de alegría para animar el baile y los bailarines.

A partir de aquí, cabría hacerse unas preguntas. Primero ¿qué nos dicen los análisis sobre cumbia y chilena afromexicanas? En un país donde las poblaciones afromexicanas fueron siempre vistas bajo el ángulo del mestizaje, estas producciones culturales siempre fueron analizadas desde este enfoque, es decir a partir de lo que pudieron aportar a una cierta cultura regional y no como algo distinto al resto de los grupos culturales. Esto se debe a un posicionamiento ideológico. Los primeros trabajos sobre las poblaciones afromexicanas vieron luz en los años cincuenta del siglo veinte, época del apogeo del indigenismo estatal. Este ambiente ideológico contribuyó a dar cierta dirección a las investigaciones a cerca de los afromexicanos. Gonzalo Aguirre Beltrán,³⁴ pionero en este campo de estudios, fue implicado como responsable y teórico de las políticas indigenistas, tuvo una visión trunca de las realidades afromexicanas por ser impregnado por la ideología del mestizaje-indigenismo. Por lo tanto vio las culturas afromexicanas bajo un solo ángulo, el integracionismo. Según él, al salir del periodo colonial los “Negros” habrían sido totalmente asimilados.

Después, el resto del campo de estudios afro-mexicanistas, no pudo deshacerse de esta visión.³⁵ Existen varias razones de esta continuidad. La primera tiene que ver con la calidad de los trabajos de Beltrán y la segunda con la ausencia de relectura de los archivos desde otros postulados como por ejemplo partir de la historicidad propia de las poblaciones afro-mexicanas.³⁶ Este trabajo de relectura hubiera podido mostrar otros resultados de análisis.

giros mientras siempre golpeándose los muslos y agachándose. » Traducción propia.

³⁴ Gonzalo Aguirre Beltrán, *La población negra de México, estudio etnohistórico*, Fondo de Cultura Económica, México, 1946 y *Cuijla, esbozo etnográfico de un pueblo negro*, Fondo de Cultura Económica, México, 1958.

³⁵ Se observa desde los años dos mil cierto giro que tiende a analizar las culturas afro-mexicanas como portadoras de rasgos afro pero todavía carece de perspectivas de análisis triangular.

³⁶ Solo investigadores como Ngou-Mvé Nicolas, Eshelman Catherine o Palmer Colin intentaron hacer resaltar otra lectura de las presencias africanas en México, (ver bibliografía final).

En efecto, nuestros análisis muestran una africanidad bastante arraigada dentro de estos procesos culturales, en cuanto a ritmo o manera de construirlos, en cuanto a manera de bailar y de inscribir su cuerpo en el espacio y la comunidad, en cuanto a estructuras de baile.

Luego, otras preguntas surgen: ¿por qué todas estas transversalidades y por qué una carencia de referencias concretas africanas en los análisis de la gran mayoría de los trabajos de investigación? La transversalidad de las experiencias afros pone de relieve una historicidad específica y los resultados expuestos no son meros productos creados recientemente por las poblaciones afroamericanas, sino productos que se inscriben en un movimiento histórico específico, surgido de la Trata, de la Esclavización y de la Colonización desde las riberas africanas. No es anodino que se encuentre la misma estructura de baile entre las poblaciones afro francófonas, hispanófonas e incluso anglófonas o lusófonas como lo que apuntalan los ejemplos de viajes musicales entre el tema *Pedalé* de Guadalupe y el tema *Pégale* de la costa caribeña colombiana. ¿Por qué las diferentes comunidades retomaron o mejor dicho pudieron retomar estos temas entre contextos diferentes, uno francófono y otro hispanófono?³⁷ De la misma manera, ¿por qué los Bazurto All Stars (y los músicos de champeta en general), retoman temas africanos como el de Koffi Olomidé y no otro tema de un contexto occidental, por ejemplo? Además, no retoman algunos elementos musicales sino parte de la coreografía y de los movimientos corporales que son también lenguajes.

Caemos otra vez en los debates históricos con relación a las diferentes lecturas que se pueden hacer de las culturas afroamericanas.³⁸ ¿Se tienen que ver como meros productos afro-americanos o al contrario como una continuidad africana en América? El ejemplo del niño que llama la lluvia es revelador en este sentido porque nos deja ver que había una cultura y una historicidad propia. Y que estas últimas no desaparecieron como por magia en el barco... Aquí no se trata de adoptar un posicionamiento esencialista que consistiría en reducir un “Negro” a otro “Negro” es decir argumentar que los “Negros” son así o así. La idea principal es que existen recurrencias fundamentales en términos de experiencias de lo sensible entre las poblaciones afro. Y que es menester interrogarlas desde un punto de vista afrodiaspórico, es decir someter los enunciados culturales afro a un análisis que partiría de un enfoque triangular entre Europa, América-Caribe y África. Este enfoque requiere un posicionamiento epistemológico y político porque estamos aún hoy en día desdichadamente

³⁷ Cabría matizar esta apelación de francófona e hispanófona porque las dos canciones emanan de un contexto endógeno de lenguas criollas diferentes del francés y español.

³⁸ Paul Mvengou Cruzmerino, Sébastien Lefèvre, *Propuestas para una relectura trasatlántica afrodiaspórica de las Américas Negras*, Revista Nuestra América Negra, Universidad bolivariana de Venezuela, pp5-44, 2016.

en un sistema mundo dominado por Occidente.³⁹ Y esta dominación hace que en los análisis sobre afroamérica se resienta. Entonces, si uno no reinserta las producciones culturales afro dentro de este marco de análisis no puede llegar a otros resultados que los de costumbre en las ciencias sociales sobre lo afro, donde se nos cuenta muy a menudo la desaparición de las culturas afro dentro de un proceso de mestizaje que borró lo africano. He aquí un esquema que intenta explicar y problematizar las producciones afro dentro de este sistema mundo:

Esta presentación gráfica intenta hacer más palpable la tensión que se inscribe en una línea temporal pero también en un movimiento de oscilación cíclica, mezclando en su flujo los diferentes espacios y periodos. Se puede observar un polo de deshumanización que se configura en la época de la Trata y la Esclavización cuyas resonancias resultan múltiples aún en nuestros días. Al opuesto se encuentra el polo de rehumanización cuyos orígenes remontan a la misma época y que constituye una reacción a la tentativa de deshumanización. El polo de deshumanización concentra las discursividades occidentales, es decir a la vez los discursos que fueron contruidos con el afán de teorizar el estado no-humano de las poblaciones africanas, pero también las prácticas que estos discursos engendraron. Hacia el polo de rehumanización convergen las discursividades

³⁹ Ramón Grosfoguel, « Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidio/epistemicidios del largo siglo XVI », Revista Tabula Rasa, N°19, pp31-58, Bogotá, Colombia. Y Enrique Dussel y Ramón Grosfoguel, « La descolonización del conocimiento », conferencia en la UAM de México el 20 de febrero de 2014, consultada el 01 de julio de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=mySCGldLxQU>

afrodiaspóricas, también teóricas y prácticas, es decir las desconstrucciones necesarias de las discursividades occidentales y las experiencias que engendraron. Todo lo que se encuentra entre estos dos polos constituye el espacio de tensión donde se reflejan las diferentes respuestas de las poblaciones afro-latino-americanas a lo no-humanidad a la que quisieron someterlas. Estas respuestas diversas se reparten en una especie de línea creciente, oscilando desde el punto más cerca del estado de deshumanización hacia él de rehumanización. Todas aquellas respuestas se inscriben en movimientos de cimarronajes (“grandes y pequeños”⁴⁰) que tuvieron lugar en el pasado y que tienen lugar todavía en la época contemporánea. Expresan a la vez recorridos individuales y posturas colectivas donde se fundan los espacios y temporalidades.

Este enfoque se podría categorizar de decolonial, sin embargo pensamos que los estudios decoloniales, a pesar de haber aportado mucho en cuanto a dar fundamento teórico para poner en tela de juicio el sistema de dominación mundial occidental se quedaron cortos con relación a la cuestión afro.⁴¹ Por esta razón, pensamos que sería interesante hablar en términos de enfoque afrodecolonial ya que la opresión y dominación a la que están sometidas las poblaciones afro son específicas y por lo tanto tenemos que adoptar perspectivas que correspondan a sus realidades.

Finalmente un enfoque afrodecolonial⁴² postula por la historicidad y la capacidad de actor de los sujetos afro en su globalidad frente a una visión presentada muchas veces como pasiva. Los ejemplos aquí expuestos intentaron hacer resaltar esta óptica.

CONCLUSIÓN

Iniciamos nuestra contribución con dos citas entre las cuales una nos presentaba a los “Negros” americanos como seres sin identidad debido al proceso de la Esclavización y la otra abogaba por interrogar África para entender América y el Caribe. Mostramos a través de nuestro análisis sobre la cumbia y chilena afromexicanas, la comparación entre el gwoka y ritmos senegaleses, los viajes musicales del gwoka y champeta que lo que nos cuenta la primera cita no puede ser tan tajante. En efecto, le *Passage du Milieu*⁴³ no hizo “tabula rasa” de las culturas africanas. Aquellas se exportaron, se reformularon en América y el Caribe.

⁴⁰ Richard Price, Sally Price, *Les Marrons*, Vent d’ailleurs, France, 2003.

⁴¹ Un ejemplo es el libro de Arturo Escobar, *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*, Ediciones UNAULA, Medellín, Colombia, 2014, donde tiene solo un capítulo sobre afrodescendientes, en vez que habla mucho más de los pueblos originarios.

⁴² Ver Paul Mvengou Cruzmerino y Sébastien Lefèvre, *De la décolonialité à l’afrodécolonialité*. « *On ne coiffe pas quelqu’un en son absence* » : http://reseau.decolonial.org/2017/10/01/de-la-decolonialite-la-frodecolonialite-on-ne-coiffe-pas-quelquun-en-son-absence/#_ftn1

Otro ejemplo es el caso que está presentado en el documental *They are we*⁴⁴ de Emma Christopher, una historiadora australiana, donde da a conocer la supervivencia casi idéntica de los cantos de un grupo afrocubano los Gangá-Longobá, en Sierra Leona después de 170 años de separación. Podríamos citar también al documental de Serge Billé, el periodista marfileño, *Les Boni de Guyane*⁴⁵ donde muestra una comparación entre los pueblos Boni de la Guyana francesa y los pueblos Akan de Costa de Marfil y en donde vemos muchas similitudes en cuanto a maneras de saludar, a rituales funerarios, a comidas, etcétera.⁴⁶

Esta perspectiva de análisis afrodecolonial, insistimos, no es una reducción esencialista de las poblaciones afro sino una reintegración como sujetos históricos dotados de una capacidad de acción sobre sus realidades. No estamos diciendo tampoco que lo que se encuentra en América o el Caribe a nivel de las culturas afro no sufrió procesos de cambios, de “criollización” en el sentido glisantiano.⁴⁷ Sin embargo, hay una frase que nos comentó Thierno Cheikh Adama Ba Coly cuando hicimos la comparación entre el gwoka y los ritmos senegaleses y que nos puede ayudar a entender lo que ocurrió en el proceso de la Trata y Esclavización, donde argumenta que reconoció en el gwoka un ritmo de Costa de Marfil pero que se podría integrar un ritmo senegalés. Esta idea revela, según nuestro parecer, una idea esencial que es la de un mestizaje con denominador común. En efecto, cuando hicimos este análisis se trataba de comparar el gwoka con ritmos de Senegal, pero resultó que allí se reconoció un ritmo de Costa de Marfil en el cual podría integrarse el ndox de Senegal, es decir que hay este denominador común que posibilita el entendimiento mutuo⁴⁸. Para terminar nos toca convocar nuestra capacidad a imaginar... ¿qué hubiera podido pasar si Thierno Cheikh Adama Ba Coly hubiera sido deportado a América o el Caribe? Hubiera podido integrar con sus saberes de tamborilero a las músicas afrocaribeñas o afroamericanas? Su análisis nos sugiere que sí.

Nuestra contribución es una invitación a reintegrar África en las lecturas que se puede hacer de las culturas afro de América y el Caribe. Estamos en el 2019, y tenemos a nuestra disposición muchas herramientas tecnológicas para entrar en contacto, sin hacer el viaje a África, con músicos, artistas, lingüistas, detentores de saberes tradicionales, etcétera. para enriquecer nuestros análisis...

⁴³ Guy Deslauriers (director), *Le passage du milieu*, Kréol Productions / Les Films du Raphia, 1999.

⁴⁴ <http://theyarewe.com>

⁴⁵ Serge Billé, *Les Boni de Guyane*, 1994.

⁴⁶ Se podría mencionar también las religiones afro de Cuba, Haití, Brasil...

⁴⁷ Édouard Glissant, *Introduction à une poétique du divers*, Gallimard, Paris, 1996.

⁴⁸ Esta idea la volvimos a encontrar durante una conversación con otro músico senegalés quien nos comentaba que él cuando escuchaba canciones del Congo no las conocía pero sí le hablaban y las entendía. Añadió que con sus conocimientos de las músicas del Senegal podría integrar esos ritmos.

REFERENCES / REFERENCIAS

AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, *La población negra de México, estudio etnohistórico*, México: Fondo de Cultura Económica, 1946.

AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, *Cuijla, esbozo etnográfico de un pueblo negro*, México: Fondo de Cultura Económica, 1958.

BOHORQUEZ Steffan, Bazurto All Stars, La banda sensación en Cartagena está en el Mercado Musical del Pacífico, por Universidad de Cartagena, periódico *El Espectador*, 15 de agosto del 2014.

CESPEDES TORRECILLA Remberto, *La champeta: expresión de lo popular en Cartagena de Indias*, Trabajo de grado para optar el título de historiador, Colombia: Universidad de Cartagena de Indias, Facultad de Ciencias Humanas, 2012.

ENTIOPE Gabriel, *Nègre, danse et résistance. La Caraïbe du XVIIè au XIXè siècle*, Paris: L'Harmattan, 1996.

ESCOBAR Arturo, *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*, Colombia: Ediciones UNAULA, Medellín, 2014.

GOOD ESHELMAN Catharine, El estudio antropológico-histórico de la población de origen africano, en CORREA Ethel, VELÁZQUEZ María Elisa, *Poblaciones y culturas de origen africano en México*, INAH, México, 2005.

GABALI Jocelyn, *Diadyée, Gwoka*, Paris: Imprimerie Edit, (sin fecha).

GLISSANT Édouard, *Poétique de la relation, Poétique III*, Paris: Gallimard, 1990.

GLISSANT Édouard, *Introduction à une poétique du divers*, Paris, Gallimard, 1996.

GROSGOUEL Ramón, Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidio/epistemicidios del largo siglo XVI, Revista *Tabula Rasa*, N°19, pp31-58, Bogotá, Colombia.

LABAT (Le Père), *Nouveau voyage aux isles françoises d'Amérique*, Paris: Éditeur La Haye, 1724.

LAFERRIERE Dany, *Pays sans chapeau*, Dijon, France: Collections Motifs, 2007.

LEFEVRE Sébastien, Afro-mexicains: les rescapés d'un naufrage identitaire: une étude à travers la musique, la danse et l'oralité, thèse de doctorat soutenue le 9 novembre 2013, Université Paris X, France.

LEFEVRE Sébastien, MVENGOU CRUZMERINO Paul, De la décolonialité à l'afrodécolonialité. « On ne coiffe pas quelqu'un en son absence », en Revue d'Études Décoloniales, N°2, France, 2017.

MOEDANO Gabriel, El estudio de las orales y musicales de los afroestizos de México en Revista Antropología e Historia N°31, México, 1980.

MOREAU DE SAINT-MERY, *Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'isle de Saint-Domingue*, Paris : Société française d'histoire d'Outre-mer, 1984 (1^{ère} parution en 1797-98).

MURATALLA Benjamín, *La chilena de la Costa Chica como representación de procesos sociales*, tesis de maestría, México : UNAM, 2004.

NGOU-MVE Nicolas, Historia de la población negra en México : necesidad de un enfoque triangular en CORREA Ethel, VELÁZQUEZ María Elisa, *Poblaciones y culturas de origen africano en México*, México : INAH, 2005.

OCHOA CAMPOS Moisés, *La chilena guerrerrense*, México : Gobierno del estado de Guerrero, 1987.

PALMER Colin, México y la diáspora africana algunas consideraciones metodológicas en Correa Ethel, Velázquez María Elisa, *Poblaciones y culturas de origen africano en México*, México : INAH, 2005.

PÉREZ HERNÁNDEZ Rolando, *La música afroestiza mexicana*, México : Universidad Veracruzana, Xalapa, 1990.

PRICE Richard et Sally, *Les Marrons*, France: Vent d'ailleurs, 2003.

RUIZ RODRÍGUEZ Carlos, Presencia africana en el repertorio musical del baile de artesanía de la Costa Chica, en Diario de campo, N°42, México : CONACULTA/INAH, marzo-abril, 2007.

STANDFORD Thomas, *El son mexicano*, México: FCE, 1984.

Biblioweb

ROJAS MIX Miguel, Conferencia dentro del marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, <https://www.youtube.com/watch?v=6n0aRGiuoA8>, consultada el 15 de junio de 2019.

LES SEPT RYTHMES DU GWOKA, <https://www.youtube.com/watch?v=vzW3a8rZ7Zo>, consultado el 24 de junio de 2019.

CUMBIA, CHILENA, GWOKA, ASSIKO, CHAMPETA, NDOMBOLO...
PRIMERAS PISTAS PARA PENSAR PUENTES ENTRE ÁFRICA,
AFROAMÉRICA Y EL CARIBE. UNA LECTURA AFRODECOLONIAL

DUSSEL Enrique y GROSGUÉL Ramón, « La descolonización del conocimiento », conferencia en la UAM de México el 20 de febrero de 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=mySCGldLxQU>, consultada el 01 de julio de 2019.

BAZURTO ALLS STARS, El bololó, <https://www.youtube.com/watch?v=kcBeROZ4PrA>, consultado el 17 de junio de 2019.

KOFFI OLOMIDE, Loi, https://www.youtube.com/watch?v=VW_A4Ri79xM, consultado el 17 de junio de 2019.

Pédalé interpretada por JBB, Soprann y Tibi Lap: : https://www.youtube.com/watch?v=VW_A4Ri79xM, Consultado el 17 de junio de 2019.

En la nalga pégame incluida en una compilación titulada *Palenque Palenque, Champeta criolla and Afroroots in Colombia, 1975-1991*: <https://www.youtube.com/watch?v=E5Zh6GARfgo>, consultado el 27 de junio de 2019.

Documental

BILE Serge, *Les Boni de Guyane*, Paris, 1994.

CHRISTOPHER Emma (directora), Sergio Leyva Seiglie (productor), *They are we*, 2013, <http://theyarewe.com>

DESLAURIERS Guy (director), *Le passage du milieu*, Kréol Productions / Les Films du Raphia, 1999.

GAVRON Laurence, *Assiko !*, Sénégal : Mbokki Mbaars Productions, , 2008.